

CCL – Oportunidades de reflexão no contexto do estudo de aula

Tailon Thiele; João Pedro da Ponte; Marisa Quaresma

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, thiele.tailon@gmail.com

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, jpponte@ie.ulisboa.pt

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, mq@edu.ulisboa.pt

Resumo: Refletir sobre a prática letiva é uma importante ferramenta para a aprendizagem do professor, que é potencializada pela natureza do estudo de aula. Assim, o objetivo desta comunicação é compreender as percepções de professores que ensinam Matemática acerca das oportunidades de reflexão no contexto de estudos de aula. A metodologia é qualitativa e interpretativa, e os dados foram recolhidos por meio de entrevistas semiestruturadas feitas com dez professores que ensinam Matemática em escolas públicas portuguesas. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo. Os resultados mostram que os professores valorizam com mais ênfase a fase de discussão pós-aula como um momento importante para o desenvolvimento de reflexões, destacando oportunidades de reflexão sobre a aprendizagem dos alunos, incluindo aspectos como a comunicação, o raciocínio e as dificuldades de aprendizagem. Os participantes também dão ênfase a reflexões sobre as tarefas exploratórias e como elas influenciam a aprendizagem dos alunos. Há participantes que consideram a fase de discussão pós-aula como uma oportunidade de refletir sobre como se pode melhorar o ensino da Matemática. As conclusões destacam a necessidade de novas investigações sobre as oportunidades de reflexão e como elas podem ser potencializadas no contexto do estudo de aula enquanto processo formativo.

Palavras-chave: Estudo de Aula. Reflexão. Aprendizagens Docentes.

1 Introdução

O estudo de aula oferece, aos professores, múltiplas oportunidades de reflexão sobre a prática letiva e a aprendizagem dos alunos (Murata, 2011). Um estudo de aula realizado por um grupo de professores começa com a definição de um objetivo de aprendizagem e o estudo do tópico curricular, seguidos de um planeamento detalhado de uma aula de investigação que é lecionada por um professor enquanto outros professores observam e recolhem informações relevantes que serão objeto de discussão pós-aula (Lewis, 2016). Esta última fase, a discussão, apresenta condições especialmente relevantes para o desenvolvimento de reflexões sobre a prática letiva. Trata-se, desde o início do estudo de aula, de um trabalho colaborativo e, por isso, a fase de discussão pós-aula é também uma autocrítica do grupo e não uma análise específica do trabalho do professor que lecionou a aula. Em muitos estudos de aula é realizada uma reflexão final, em forma de texto, entrevista individual ou discussão em grupo, em que se faz um balanço global da experiência. No entanto, a reflexão que os professores fazem no contexto de estudos de aula ainda carece de investigações mais aprofundadas, seja no que se refere às oportunidades de reflexão, seja em saber como se podem criar mais situações de reflexão aos participantes (Gomes, 2024). Para conhecer estes aspectos é importante saber como os professores tendem a vivenciar a reflexão que realizam em estudos de aula. Assim, o objetivo desta comunicação é demonstrar as percepções de professores que ensinam Matemática acerca das oportunidades de reflexão no contexto de estudos de aula. Em particular, pretende-se

investigar as percepções que se referem às oportunidades, aos objetos e às consequências da reflexão em estudos de aula. Assim, este trabalho busca contribuir para o campo da Educação Matemática evidenciando a visão de professores sobre as oportunidades de reflexão proporcionadas pelo estudo de aula, com potencial para fomentar discussões sobre como se podem proporcionar oportunidades de reflexão sobre a prática letiva em estudos de aula e em outras abordagens formativas.

2 Fundamentação Teórica e Empírica

A reflexão permite aos professores desenvolverem o seu conhecimento profissional (Korthagen & Nuijten, 2022; Marcelo, 2009; Oliveira & Serrazina, 2002; Serrazina, 1999). Korthagen e Nuijten (2022) indicam diversos benefícios da reflexão para tornar os professores profissionais mais preparados e autónomos. Consideram, sobretudo, que refletir ajuda os professores a conscientizarem-se e orientarem-se sobre a sua ação e o seu aprendizado profissional. Serrazina (1999) refere que a capacidade de refletir pode ajudar os professores a realizarem mudanças nas práticas. Na sua visão, os professores devem estar conscientes sobre as falhas e pontos fracos, e possuírem uma forte vontade de os ultrapassar. Esta ideia é complementada por Oliveira e Serrazina (2002) que salientam a necessidade de os professores reconhecerem a existência de problemas relacionados à sua prática mas também indicam que a reflexão pode apenas servir para justificar uma ação e defender-se das críticas. Referem que esse processo deve ter como objetivo principal “fornecer ao professor informação correcta e autêntica sobre a sua acção, as razões para a sua acção e as consequências dessa acção” (p. 34). Assim, a qualidade e a natureza da reflexão têm um papel determinante nos seus resultados.

Schön (1983) trata da reflexão associada à ação profissional. Considera que, durante a ação, é mobilizado o conhecimento na ação. A reflexão, por sua vez, ajuda a descrever, compreender e aprofundar esse conhecimento. O autor considera a existência de três tipos de reflexão: na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação acontece durante a realização da prática e ajuda a repensar a ação no próprio momento em que ocorre. A reflexão sobre a ação realiza-se após a ação e possibilita construir novas percepções e com elas analisar a ação. A reflexão sobre a reflexão na ação vai mais além e exige um certo distanciamento da ação, permitindo compreender e construir soluções mais bem fundamentadas para os problemas da prática profissional, inclusive para aqueles que possam surgir no futuro. Marcelo (2009) considera que a reflexão dos professores deve considerar a sua participação ativa no seu processo de aprendizagem profissional (uma perspectiva construtivista), e valorizar o

conhecimento prévio dos professores, fornecendo oportunidades para a construção de novos conhecimentos. Serrazina (1999) ainda salienta que os professores devem ter a oportunidade de resolver e discutir tarefas matemáticas de forma colaborativa, mobilizando os seus conhecimentos e construindo novas aprendizagens sobre a matemática e sobre o seu ensino.

Nos estudos de aula em Portugal, não existem muitas investigações que tratam da reflexão realizada pelos professores. Quaresma e Ponte (2019) apresentam evidências de reflexões sobre tarefas, diferentes estratégias de resolução, representações, dificuldades dos alunos e possíveis formas de ultrapassá-las. Fonseca e Ponte (2024) demonstram que esse processo formativo favorece o desenvolvimento do conhecimento a partir de reflexões sobre tarefas, representações, materiais didáticos, condução da aula na perspectiva da abordagem exploratória (Ponte, 2005) e sobre dificuldades dos alunos. Duarte et al. (2024) também apresentam reflexões de uma professora sobre a condução da aula, mais especificamente sobre a condução de discussões coletivas. Finalmente, Gomes (2024) refere a necessidade de investigar melhor essas oportunidades no contexto de estudos de aula.

3 Abordagem Metodológica

Utilizou-se a abordagem metodológica qualitativa e interpretativa (Coutinho, 2013). Nesta abordagem, o objeto de estudo são as intenções e situações e, portanto, “trata-se de investigar ideias, de descobrir significados nas ações individuais e nas interações sociais a partir da perspectiva dos atores intervenientes no processo” (p. 28). Participaram desta investigação dez professores que ensinam Matemática nos diferentes ciclos de ensino em Portugal, nomeadamente da Educação Pré-escolar até ao Ensino Secundário, com formação adequada ao ciclo em que lecionam, e que participaram em estudos de aula no ano escolar de 2021-2022. Todos os participantes estão identificados neste trabalho por pseudónimos. A recolha de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas individuais conduzidas pelo primeiro autor desta comunicação, permitindo a interação entre investigador e participante num modo mais informal, com a possibilidade de solicitar esclarecimentos sempre que o investigador achar relevante. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas e trataram de outros temas para além da reflexão, que não são objeto de análise neste trabalho, e foram realizadas nas escolas em que os participantes lecionam. A análise de dados foi feita pela análise de conteúdo (Bardin, 1997) tendo por base as transcrições das entrevistas, com o objetivo de identificar elementos relevantes sobre as percepções dos professores acerca das oportunidades de reflexão no contexto da experiência de estudo de aula em que participaram. A partir da análise exaustiva

do material recolhido, foram encontradas, de forma indutiva, três dimensões: i) oportunidades e valor da reflexão em estudos de aula; ii) questões que são objeto de reflexão nos estudos de aula; e iii) consequências que os professores apontam da reflexão realizada, as quais foram analisadas de forma colaborativa entre os três autores desde trabalho, que buscaram interpretar as percepções dos professores de acordo com o objeto de estudo.

4 Resultados

i) Oportunidades e valor da reflexão em estudos de aula: Os participantes demonstraram considerar o processo de estudo de aula, de modo geral, como uma oportunidade de refletir sobre a prática letiva. A valorização dos conhecimentos prévios dos professores e as reflexões realizadas a partir destes foram aspectos destacados por Matilde, o que, segundo ela, possibilita construir alternativas para os problemas da prática:

Porque isso é uma parte que nós temos, portanto, conhecimentos, tudo bem, mas ele [estudo de aula] acrescenta também muito bem e até nos faz refletir, no meu ponto de vista... sobre formas de encontrar caminhos para resolver as aprendizagens, muitas vezes, obstáculos do nosso dia-a-dia. (Matilde)

Afonso considerou que a fase mais interessante do estudo de aula foi a discussão pós-aula exatamente pelas oportunidades de reflexão que proporciona:

A reflexão já é uma área que eu gosto, é uma área de olhar com sentido crítico para o que aconteceu. Portanto eu diria que o primeiro e o segundo momento, são momentos para mim... menos motivadores, mas o quarto, em especial, já é mais interessante. (Afonso)

Maria também considerou a fase de discussão pós-aula como uma oportunidade rica para refletir sobre a prática a partir da colaboração:

Nós voltarmos e discutimos acerca do que correu bem e o que correu mal, e eu acho que, se calhar, era algo que se deveria adotar no nosso cotidiano, não é? ... eu acho que esse tipo de troca de experiências foi uma das coisas muito boas que eu aprendi deste estudo de aula, que é poder partilhar boas práticas com colegas, ou más práticas, dizer ou isto funciona ou isto não funciona. (Maria)

ii) Questões que são objeto de reflexão nos estudos de aula: Joana referiu que a discussão pós-aula foi uma oportunidade para refletir sobre a aula a partir dos dados recolhidos na forma de gravação, indicando ter refletido sobre a comunicação, o raciocínio e as dificuldades dos alunos, assim como sobre a condução da aula pelo professor:

Ao ver novamente as gravações de momentos de aula, ao ver as explicações de algumas crianças, de como é que pensaram, ao vermos também pequenos excertos, não é? De como é que o professor conduziu ou não conduziu, todos nós tivemos a oportunidade [de falar], o próprio professor, como é que se sentiu, o que é que correu bem, o que é que correu mal, se correspondeu ou não às suas expectativas e nós também o que é que observámos e recordo-me... algumas coisas como as dificuldades dos alunos. (Joana)

Teresa mencionou que refletiu sobre aspectos bastante particulares da aula, nomeadamente a oportunidade dada aos alunos de apresentarem as suas estratégias. Assim, referiu que os professores observaram que os alunos estiveram motivados a comunicar os resultados durante a discussão coletiva e, portanto, consideraram interessante alargar o tempo desta etapa para a aula de investigação seguinte:

III SILSEM

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LESSON STUDY NO ENSINO DE MATEMÁTICA
SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIO DE CLASE EN LA ENSEÑAZA DE LAS MATEMÁTICAS
INTERNACIONAL LESSON STUDY SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION

2025

No final da aula, reunimos o grupo, refletimos sobre a aula, vimos se havia alguns acertos a fazer para a segunda aula, reestruturamos em termos de tempo, tínhamos um tempo de acolhimento ou de motivação que era longo, podíamos cortar ali um bocado de tempo e esse tempo reverter depois na reflexão e conclusões, porque as crianças estavam muito motivadas para falar sobre o que é que tinham descoberto e a abstração de onde encontravam padrões depois na sua vida cotidiana. (Teresa)

Catarina, na sua reflexão, destacou igualmente aspetos relativos à comunicação matemática dos alunos:

Como é que podemos, se calhar, planificar de maneira que aquele conteúdo seja, mais apreendido pelos alunos. A reflexão serviu sempre para arranjarmos novas formas, novos meios de melhorar ainda mais o estudo de aula, o pensamento matemático, a comunicação matemática, nosso objetivo era sempre esse, da próxima vez o que é que podemos fazer para ser ainda mais proficiente a aula. (Catarina)

Teresa também mencionou que as professoras tiveram oportunidade de refletir sobre as aprendizagens dos alunos e a abordagem de ensino utilizada. Assim, este foi um momento em que puderam refletir sobre as próprias aprendizagens profissionais:

Refletimos no sentido do que é que melhorou na aprendizagem dos alunos, será que foi produtivo ou não, será que este tipo de preparação de aula ajuda as crianças a terem uma aprendizagem mais facilitada ou não, e também refletimos sobre o que é que o estudo da aula refletiu também em nós, enquanto profissionais, se foi positivo, se nós enriquecemos de alguma forma os nossos conhecimentos teóricos, quer a nossa prática, de como também nos relacionamos entre pares. (Teresa)

Rosa, referiu que as discussões pós-aula foram direcionadas aos objetivos propostos inicialmente, fazendo um “balanço” sobre o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados:

E as reuniões que fazíamos no fim em que realmente apontávamos aquilo que foi feito e não foi, e também temos sempre uma perspetiva de aquela aula ter um objetivo, portanto conseguimos alcançar aquele objetivo, não conseguimos, o que é que pretendíamos fazer e conseguimos, que não foi tão fácil. (Rosa)

Nuno deu sobretudo ênfase à reflexão final, última etapa do estudo de aula, em que buscou refletir sobre diversos aspectos do estudo de aula ou que foram tratados durante o estudo de aula, e destacou a reflexão sobre o trabalho do professor, sobre a aprendizagem dos alunos, sobre tarefas matemáticas e questões relacionadas ao raciocínio e comunicação dos alunos:

Na minha reflexão final fiz isso: Permite a melhoria das práticas? Permite a melhoria das aprendizagens dos alunos? Permite fazer educação inclusiva? Porque está-se preocupado com isso logo no planeamento, que a tarefa chegue a todos. Permite fazer autoavaliação? Desenvolver o raciocínio? Permite desenvolver a comunicação matemática? Porque raramente os alunos têm voz nas aulas de Matemática. (Nuno)

iii) Consequências que os professores apontam da reflexão realizada: Catarina valorizou muito a planificação e a discussão pós-aula (que designa de “reflexão”), pois considerou-as oportunidades para pensar e antecipar elementos relativos às tarefas e como explorá-las. Indicou que tanto uma como outra proporcionam oportunidades de reflexão que podem proporcionar aprendizagens e que ajudarão a melhorar o trabalho do professor:

A preparação da aula e a reflexão. Para mim esse é o mais importante. A preparação porque me permite antecipar e pensar, ponderar quais é que são as melhores tarefas e de que forma aquela tarefa vai ser uma mais-valia para a aprendizagem. A reflexão, porque em conjunto, acabamos por refletir sobre o que observamos, e isso também nos ajuda a planificar, a preparar e a antecipar a próxima tarefa. (Catarina)

Vários participantes destacaram a possibilidade de refletir sobre aspectos que poderiam ser melhorados na sequência da prática letiva. Isabel e Francisca, por exemplo, destacaram a análise do grupo em relação ao que poderia ser feito de outra forma para melhorar a prática:

[Analisamos] principalmente aquilo que devia ter feito de uma outra maneira. Ou se fizesse de uma determinada maneira, os meninos tinham reagido de outra maneira. Essa parte foi a mais interessante, porque faz pensar como fazemos a seguir. (Isabel)

Na reflexão nós vemos onde é que erramos, o que é que devíamos modificar. Portanto, só depois de aplicar, e que passou pelas mãos dos alunos, que é o objetivo, é que eu vejo o que é que eu deveria ter feito, ou, pronto, exatamente, aquilo que eu devo modificar. (Francisca)

Rosa considerou que o estudo de aula e as oportunidades de reflexão que este proporciona são importantes para que os professores estejam mais bem preparados para analisar e melhorar a sua prática:

Acho que com o processo em si, portanto, da aplicação e depois a reflexão, ficamos muito mais alertas, muito mais esclarecidos, com muito mais capacidade depois também de conseguirmos fazer uma análise daquilo que foi feito e daquilo que pode ser melhorado. (Rosa)

Assim, os participantes demonstraram valorizar a componente reflexiva do estudo de aula, com destaque para a fase de discussão pós-aula em que, no seu entender, as oportunidades de reflexão ficaram mais evidentes.

5 Discussão e conclusão

Os resultados demonstram que durante o estudo de aula os professores têm a oportunidade de refletir sobre vários aspectos (Murata, 2011) e que salientam essa componente do processo formativo que valoriza os seus conhecimentos prévios (Marcelo, 2009) e a colaboração (Serrazina, 1999). Como objeto de reflexão, evidencia-se o foco na aprendizagem dos alunos, o que engloba a comunicação, o raciocínio e as dificuldades. As tarefas exploratórias e a abordagem de ensino também são aspectos destacados pelos professores, assim como a condução da aula. Quaresma e Ponte (2019) apresentam evidências de reflexões sobre alguns destes objetos. Fonseca e Ponte (2024) destacam igualmente oportunidades de reflexão sobre tarefas e a condução das aulas, mas também encontraram resultados acerca da reflexão sobre os materiais didáticos e de forma bastante saliente sobre as representações.

Como consequência da reflexão, os professores destacam a possibilidade de melhorar as planificações e a prática letiva futura, estando mais bem preparados para os problemas da prática profissional, o que se evidencia em Quaresma e Ponte (2019). Na visão dos participantes, a fase de discussão pós-aula é a mais importante em termos de oportunidades de reflexão, tendo sido considerada por alguns dos professores como a fase mais interessante do estudo de aula. Este processo formativo começa a partir da existência de um problema, tal como indicam Oliveira e Serrazina (2002), que acontece para a reflexão noutros contextos. Ao resolverem e analisarem tarefas matemáticas de forma colaborativa, assim como em Serrazina (1999), os professores reconhecem ter tido oportunidades para refletirem sobre as tarefas e as implicações para a aprendizagem dos alunos. Tendo em vista a importância do processo de

reflexão para a aprendizagem dos professores (Korthagen & Nuijten, 2022), salienta-se a necessidade de mais investigações, no sentido de identificar oportunidades que permitam aos professores participantes em estudos de aula a realização de reflexões mais aprofundadas.

6 Agradecimentos

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT — Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP, no âmbito da UIDEF — Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação, UIDB/04107/2020, <https://doi.org/10.54499/UIDB/04107/2020> e da bolsa de doutoramento atribuída a Tailon Thiele (2024.03717.BD).

7 Referências

- Bardin, L. (1997). *Análise de conteúdo*. Edições 70.
- Coutinho, C. P. (2013). *Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática* (2ª ed.). Almedina.
- Duarte, N., Ponte, J. P., & Faria, F. (2024). Conduzir e refletir sobre a discussão matemática coletiva através de um trabalho baseado no estudo de aula. *Educação e Matemática*, (173), 26-30.
- Fonseca, G., & Ponte, J. P. (2024). Building didactic knowledge from reflection in lesson studies. *International Journal for Lesson and Learning Studies*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJLLS-08-2024-0188>
- Gomes, P. (2024). *O conhecimento e a prática letiva de professores de Matemática do Ensino Secundário participantes em estudos de aula*. [Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa]. Repositório da Universidade de Lisboa. https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10400.5/97865/1/scnd990026354741956_td_Paula_Gomes.pdf
- Korthagen, F., & Nuijten, E. (2022). *The power of reflection in teacher education and professional development: Strategies for in-depth teacher learning*. Routledge.
- Lewis, C. (2016). How does lesson study improve mathematics instruction? *ZDM – Mathematics Education*, 48, 571-580. <https://doi.org/10.1007/s11858-016-0792-x>
- Marcelo, C. (2009). Desenvolvimento profissional docente: Passado e futuro. *Sísifo - Revista de Ciências da Educação*, 8, 7-22.
- Murata, A. (2011). Introduction: Conceptual overview of lesson study. In L. C. Hart, A. Alston, & A. Murata (Eds.), *Lesson study research and practice in mathematics* (pp. 13–24). Springer.
- Oliveira, I., & Serrazina, L. (2002). A reflexão e o professor como investigador. In GTI (Ed.), *Refletir e investigar sobre a prática profissional* (pp. 29-42). APM.
- Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em Matemática. In GTI (Ed.), *O professor e o desenvolvimento curricular* (pp. 11-34). APM.
- Quaresma, M., & Ponte, J. P. (2019). Dinâmicas de reflexão e colaboração entre professores do 1º. Ciclo num estudo de aula em Matemática. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 33(63), 368-388. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n63a18>
- Schön, D. (1983). *The reflective practitioner*. Basic Books.

III SILSEM

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LESSON STUDY NO ENSINO DE MATEMÁTICA
SÉMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIO DE CLASE EN LA ENSEÑAZA DE LAS MATEMÁTICAS
INTERNACIONAL LESSON STUDY SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION
2025

Serrazina, L. (1999). Reflexão, conhecimento e práticas lectivas em matemática num contexto de reforma curricular no 1º ciclo. *Quadrante*, 9, 139-167.